

MAKTABLARDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISH, PEDAGOG-KADRLARNING BILIMI VA MALAKASINI XALQARO DARAJAGA OLIB CHIQISH

Mannobova Zilola Imoliddin qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti, pedagogika yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

TEL: +998951571907

E-mail: zilolamannobova838@gmail.com

Ilmiy rahbar: Falsafiy va tarixiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

B.A. Tillayev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19453800>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktablarda ta’lim sifatini oshirish hamda pedagog-kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini xalqaro talablarga mos ravishda rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy yondashuvlar, o‘qituvchilarning malaka oshirish tizimi va xalqaro baholash dasturlari bilan integratsiya jarayonlari o‘rganilgan. Shuningdek, ta’lim sifatiga ta’sir etuvchi omillar tizimli ravishda tahlil qilinib, ularni takomillashtirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Natijada pedagoglarning bilim va ko‘nikmalarini xalqaro darajaga olib chiqishda innovatsion metodlar va uzluksiz kasbiy rivojlanish muhim omil ekani asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: ta’lim sifati, pedagog-kadrlar, kasbiy kompetensiya, malaka oshirish, xalqaro standartlar, innovatsion ta’lim, pedagogik texnologiyalar, uzluksiz ta’lim, baholash tizimi, ta’lim samaradorligi.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы повышения качества образования в школах и развития профессиональных компетенций педагогических кадров в соответствии с международными требованиями. В исследовании изучены процессы интеграции с современными педагогическими подходами, системой повышения квалификации учителей и международными программами оценки. Также систематически проанализированы факторы, влияющие на качество образования, и разработаны практические предложения по их совершенствованию. В результате обосновано, что инновационные методы и непрерывное профессиональное развитие являются важным фактором в выводе знаний и навыков педагогов на международный уровень.

Ключевые слова: качество образования, педагогические кадры, профессиональная компетенция, повышение квалификации, международные стандарты, инновационное

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

образование, педагогические технологии, непрерывное образование, система оценки, эффективность образования.

Abstract: This article analyzes issues related to improving the quality of education in schools and developing the professional competencies of pedagogical staff in accordance with international requirements. The study examines the integration processes with modern pedagogical approaches, the teacher training system, and international assessment programs. The factors influencing the quality of education were systematically analyzed, and practical proposals for their improvement were developed. As a result, innovative methods and continuous professional development are an important factor in bringing teachers’ knowledge and skills to the international level.

Keywords: education quality, pedagogical personnel, professional competence, professional development, international standards, innovative education, pedagogical technologies, continuous education, assessment system, educational effectiveness.

Kirish. Zamonaviy globallashuv sharoitida ta’lim tizimining raqobatbardoshligi bevosita uning sifati va pedagog-kadrlar salohiyati bilan belgilanadi. Shu jihatdan, maktablarda ta’lim sifatini oshirish hamda o’qituvchilarning bilim va ko’nikmalarini xalqaro darajaga olib chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunida ta’limning asosiy maqsadi sifatida har tomonlama rivojlangan, zamonaviy bilim va ko’nikmalarga ega shaxsni shakllantirish belgilangan bo’lib, bu jarayonda pedagogning roli hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi [1].

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ta’lim sifatini boshqarish samaradorligi tashkiliy va boshqaruv omillarining uzviy uyg’unligiga bog’liqdir. Xususan, Habibullayev Qahramon Shukrullayevichning “Ta’lim sifatini boshqarishning tashkiliy asoslari” mavzusidagi ilmiy ishlari ta’lim muassasalarida boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish, liderlik, sifat menejmenti va kadrlar malakasini oshirish tamoyillarini o’z ichiga oladi [2].

Asosiy qism

Maktablarda ta’lim sifatini oshirish masalasi ko’p omilli va tizimli yondashuvni talab qiluvchi jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda asosiy e’tibor pedagog-kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ta’lim jarayonini samarali boshqarish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishga qaratiladi.

Ta’lim sifati, avvalo, uning boshqaruv tizimining qay darajada mukammal tashkil etilganiga bog’liq bo’lib, bu borada tashkiliy mexanizmlarning uyg’unligi muhim ahamiyat kasb

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

etadi. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, ta’lim sifatini boshqarish jarayoni rejalashtirish, monitoring va natijalarni tahlil qilish bosqichlarining izchil amalga oshirilishini talab etadi.

Pedagog-kadrlarning malakasini oshirish ta’lim sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Zamonaviy sharoitda o’qituvchidan nafaqat fan bo’yicha chuqur bilim, balki innovatsion yondashuvlarni qo’llash, o’quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va individual yondashuvni ta’minlash kabi ko‘nikmalar talab etiladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o’quv jarayonini individuallashtirish, interaktiv metodlarni keng joriy etish va o’quvchilarni faol subyektga aylantirish imkonini beradi.

Xulosa

Maktablarda ta’lim sifatini oshirish tizimli yondashuv orqali amalga oshirilishi zarur. Pedagog-kadrlarning kasbiy salohiyati hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu bois, ularning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini muntazam rivojlantirishga qaratilgan mexanizmlarni kuchaytirish zarur.

Malaka oshirish tizimini formallikdan chiqarib, uni real natijaga yo’naltirilgan, amaliy ko‘nikmalarni rivojlantiruvchi shaklga o’tkazish talab etiladi. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, interaktiv metodlardan foydalanish va baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Natijada ta’lim tizimi xalqaro mezonlarga moslashib, raqobatbardoshligi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni (yangi tahrir, 2020yil 23-sentabr) <http://https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Habibullayev Qahramon Shukrullayevich. (2025). TA’LIM SIFATINI BOSHQARISHNING PEDAGOGIK-TASHKILY ASOSLARI . *Ta’lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi*, 59(3), 57-66. <https://journalss.org/index.php/tal/article/view/11411>
3. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari // <http://https://www.scribd.com/document/904332137/Arm-tolipov-O-Pedagogik-Texnologiyalar-Va-Pedagogik-Mahorat-2019>
4. Oliy ta’limni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi // <http://https://lex.uz/ru/docs/-4545884>
5. Dehqanova, G. A., & Polvanova, M. F. (2022). National-cultural specificity of phraseological units in and uzbek languages. *Research and education*, 1(4).